

РОЛЬ СЛОВАРЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Усманова Насиба Махмудовна

старший преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы» Самаркандского Государственного Архитектурно-строительного университета Узбекистан, Самарканд.

Аннотация: В статье рассматривается роль словаря в расширении словарного запаса учащихся в процессе обучения русскому языку, изучении различных словарных слов, их роль в речи, а также умение правильно использовать их в речи, задачи и оптимальные виды упражнений, помогающие правильно их использовать. Помимо использования традиционных видов словарной работы, высказываются также идеи об инновационных способах увеличения словарного запаса, развивающих речь и расширяющих мировоззрение учащихся.

Ключевые слова: переосмысление, дидактика, лингвистика, двуязычие, многоязычие, лексикограф, увлекательная литература.

Введение

Статья об актуальности разработки методики работы со словарной и справочной литературой на уроках русского языка в условиях возрождения идеи саморазвивающейся личности с творческим типом мышления, умеющей ориентироваться в потоке информации и самостоятельно обогащать свой словарный запас на материале словарей различных типов (одноязычные, двуязычные и др.). В статье говорится о методике использования словарей, нуждающейся в кардинальном переосмыслении в свете новых требований, предъявляемых дидактикой, лингвистикой, психологией к процессу становления и развития двуязычия и многоязычия.

Огромная роль в обогащении словарного запаса принадлежит словарям. Недаром известный французский писатель Анатоль Франс утверждал, что «словари – это вся Вселенная в алфавитном порядке».

Основная часть

Разные источники по-разному определяют понятие «словарь»:

- - книга, содержащая собрание слов (или морфем, словосочетаний, идиом и т. д.), расположенных по определённому принципу, и дающая сведения об их значениях, употреблении, происхождении, переводе на другой язык и т. п. (лингвистические словари) или информацию о понятиях и предметах, ими обозначаемых, о деятелях в каких-либо областях науки, культуры и др. [Новый энциклопедический словарь, М., 2000];

- - сборник слов, речений какого-либо языка, с толкованием или с переводом. Словари бывают общие и частные, обиходные и научные [Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка];

- - собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык [Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка];

- - собрание слов какого-либо языка азбучным порядком или по словопроизводству расположенных [Словарь Академии Российской. СПб, 1806-1822];

- - книга, содержащая перечень слов, обычно с пояснениями, толкованиями или переводом на другой язык [Словарь современного русского литературного языка в 17-ти тт. М., 1948-1965];

- - книга, содержащая перечень слов, расположенных по тому или иному принципу (например, по алфавиту), с теми или иными объяснениями [Толковый словарь русского языка в 4-х тт. под ред. Д.Н. Ушакова].

Французский лексикограф Алан Рей назвал современную цивилизацию «цивилизацией словарей». Словари позволили проследить историю слова, определить его значение, установить последовательность развития лексических значений, осмыслить существующую между ними связь. Это своеобразная историческая повесть о жизни людей, их думах, чаяниях, бедах и радостях. Каждое слово, помещенное в словаре, связано с жизнью, деятельностью народа - творца языка, поэтому их заслуженно называют «спутниками цивилизации».

Значение словарей в жизни каждого человека трудно переоценить. Чтение словарей, постоянное обращение к ним повышает культуру речи. Словари обогащают индивидуальный словарный и фразеологический запас, знакомят с нормами русского языка, предостерегают от неправильного употребления слов, их грамматических форм, произношения. Словари расширяют наше познание языка, углубляют понимание слова, способствуют развитию логического мышления. Из биографий ученых, общественных деятелей, писателей, поэтов известно, что многие из них высоко ценили энциклопедические и филологические словари, обращались к ним за справками, читали словари как увлекательную литературу.

В отечественной лексикографии существует огромное количество словарей - толковых, орфографических, словарей правильного произношения и ударения, исторических, этимологических, словарей языка писателей и др. Достаточно назвать наиболее известные: четырехтомный «ушаковский» (изданный в 30-х гг. XX в. под редакцией Д.Н. Ушакова) «Толковый словарь русского языка» в 4 томах, Большой (в 17

томах) и Малый (в 4 томах) академические, однотомный словарь С.И. Ожегова и созданный на его основе также однотомный «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, «Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов» под редакцией академика Н.Ю. Шведовой, многократно переиздававшиеся орфографический и орфоэпический словари, «Историко-этимологический словарь» П.Я. Черных, «Словарь языка Пушкина» и другие. Только за последние два-три года изданы десятки словарей разного типа, среди которых «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова (СПб., 1999), «Толковый словарь русского языка конца XX в.» под редакцией Г.Н. Складчиковой (СПб., 1998), «Толковый словарь иноязычных слов» (М., 1998), «Новый объяснительный синонимический словарь» (М., 2004), «Русский орфографический словарь» (М., 2005), «Орфоэпический словарь русского языка» под редакцией Р.И. Аванесова (то есть словарь правильного произношения; он выдержал несколько изданий и продолжает переиздаваться), несколько словарей трудностей русского языка.

«Между тем ясно, что культура обращения со словарем должна закладываться и формироваться в детстве. Тогда и отношение к языку, и его использование в повседневной речевой практике не будут столь варварскими, как сейчас, когда даже в публичной речи коверкаются слова. Помимо набивших оскомину «начать», «углубить», «приведенный», «средства» можно даже по радио и с телеэкрана услышать рассказы о «ледяных торсах» (вместо торосах) или «недюжих усилиях» (вместо недюжинных) и прочитать в весьма уважаемой газете сетования на то, что произошла опечатка (имелась в виду, конечно, абберация, то есть ошибка, невольное отклонение от истины)» [Крысин, 2010:27].

Заключение

В век научно-технического прогресса, когда происходят стремительные изменения в общественной, политической и культурной жизни, что, в свою очередь, влечет за собой такое же стремительное изменение словарного запаса, существенно повышается значение различного рода словарей и справочников. Язык непрерывно развивается и отражает развитие самого общества. В словарях собраны богатейшие знания человека об окружающем мире, представлен опыт многих поколений.

Необходимость использования словарей на уроках русского языка и литературы отмечается в ряде научных трудов лингводидактов: Шанского Н.М., Мальцевой К.В., Потихи З.А., Черкезовой М.В., Майоровой И.Х., Абузьярова Р.А., Кожахметова Б.У., Быстровой Е.А., Скопиной М.А., Галлингер И.В., Лapidуса Б.А., Бабова К.Г., Гончаровой Т.В., Бекмухамедовой Х.А., Буржумова

Г.Г., Миськевича Т.Н. и др. Ученые отмечают, что овладение богатством языка немислимо без постоянного обращения к соответствующей справочной литературе /СЛЛ/« (И.В. Галлингер); что словари помогают оживить уроки русского языка, сделать их увлекательными (З.А. Потиха); полноценное и эффективное изучение языка невозможно без умения пользоваться словарями разного типа (Т.В. Гончарова).

Литература:

1. Еркибаева Г.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ ШКОЛ С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ СЛОВАРЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 10-3. – С. 176-178;
2. MD Nuritdinovna. TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS IN TECHNICAL UNIVERSITIES JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, 593-597, 2023.
3. MD Nuritdinovna. Improving writing skills and abilities of students studying the Russian language. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993 ...) 2023.
4. AKHMEDOVA, G. Y. (2022). VISUAL AIDS IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH. In *Школа молодых новаторов* (pp. 237-240).
5. Толковый словарь русского языка [Текст]: 100000 слов, терминов и выражений: [новое издание] / Сергей Иванович Ожегов; под общ. ред. Л. И. Скворцова. - 28-е изд., - Москва: Мир И образование, 2015.
6. Покровский Е. А. Русские детские подвижные игры / Егор Покровский - СанктПетербург: Агентство образовательного сотрудничества, 2006-. - 20 см. - (Большая энциклопедия маленького мира). ч. 1: Ч. 1. - 2006. - 72 с.

